

Sistema para control y monitoreo de invernadero inteligente

A.D. Martínez Flores, H. Casarrubias Vargas y C.O. González-Morán

Laboratorio de investigación materiales y procesos inteligentes, Universidad Autónoma Del Estado De México, Centro Universitario UAEM Valle De México, Blvd. Universitario s/n, Predio San Javier Atizapán de Zaragoza, C.P 54500, Edo. de Méx., MÉXICO.

* 171k0041@itscarrillopuerto.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Resumen

Hoy en día tener un invernadero requiere de mucha atención y mantenimiento, con la implementación de distintos sensores y actuadores podemos lograr reducir tiempo, mano de obra, dinero, entre muchos otros aspectos. Para llevar a cabo este proceso requerimos de un microcontrolador ATMEGA328PU con el fin de poder independizarnos de la tarjeta Arduino y lograr hacer nuestro proyecto más simple; además de la comunicación usando un dispositivo HC-05 Bluetooth con el que lograremos la conexión hacia un dispositivo móvil para tener un control y registro de actividad dentro del invernadero usamos una aplicación donde podremos observar el valor de la temperatura, luz, humedad relativa y del sustrato. La implementación de un sistema controlado tendrá variaciones de acuerdo con las necesidades de cada persona que con el tiempo se agregaran nuevas funciones para la interacción.

Palabras clave: sensores, microcontrolador, conexión, sistema.

Abstract

Nowadays having a greenhouse requires a lot of attention and maintenance, with the implementation of different sensors and actuators we can reduce time, labor, money, among many other aspects. To carry out this process we require an ATMEGA328PU microcontroller in order to become independent of the Arduino UNO board and make our project simpler; In addition to the communication using an HC-05 Bluetooth device with which we will achieve the connection to a mobile device to have a control and record of activity inside the greenhouse. We use an application where we can observe the value of temperature, light, relative and soil in a capacitive form. The implementation of a controlled system will vary according to the needs of each person that over time new functions for interaction will be added.

Key words: sensors, microcontroller, connection, systema.

Introducción

El cultivo de distintas plantas específicamente en un invernadero es de vital importancia debido a que requiere de ciertos procesos para poder llegar a su punto deseado el producto final, en ellos se invierte tiempo, dinero y personal. Con los avances tecnológicos tenemos la posibilidad de reducir costos, personal, entre otros, con la implementación sensores y de esta manera lograr programar de manera continua o por un horario establecido teniendo el control de todo un sistema desde nuestro

dispositivo móvil o un ordenador de escritorio; además de llevar el control también se tendrá el registro de actividad dentro del cultivo con lo que se podrán comparar los datos obtenidos dentro del sistema y de esta manera tomar decisiones precisas para beneficio de la producción [Millán, 2003].

Este tipo de tecnología nos permite monitorear diversos procesos a gran escala y permitiendo al usuario la posibilidad de realizar otras tareas, como la inversión en más producto, ventas a mayor cantidad y mejor calidad, entre otras [Redolfi, 2013]

En el caso del invernadero que se hizo para pruebas utilizamos, sensores de temperatura, sensor de luz, sensor capacitivo (humedad del sustrato) y sensor de humedad relativa de los cuales a cada uno se le programaron ciertas condiciones que al momento de cumplirse activan, ventilador, focos y bomba de agua; todos estos conectados a un circuito diseñado previamente con un ATMEGA328PU con la finalidad de independizarnos de la tarjeta Arduino y conseguir un diseño más compacto [Rodríguez y Casa, 2005].

Metodología

Para el caso de los sensores hacemos uso de: Un DHT-11, el que nos indica la temperatura ambiente, un par de placas de lata y un recipiente de plástico para el sensor capacitivo, un bluetooth hc-05, un LDR, un relevador, un par de focos, un ventilador pequeño de pc, un servomotor y un LCD 16 X 2.

En cuanto a las conexiones para cada uno de los sensores usamos: un regulador lm7805, un microcontrolador ATMEGA328PU, un zócalo de 14 patas, terminales, un cristal oscilador de 16.000 Mhz, dos capacitores de 22pf, un pulsador, dos potenciómetros de 10k, una resistencia de 10k, un capacitor de 0.1mf, un capacitor de 1mf, un led, un capacitor de 100mf/25v, una resistencia de 220 ohm, un diodo ln4001, una placa fenólica de 5 X 5, cloruro férrico, lija, estaño y cautín.

Sustitución de la tarjeta Arduino por el microcontrolador ATMEGA328PU

Para poder hacer uso del microcontrolador ATMEGA328PU, requerimos de componentes electrónicos como se muestra en la figura 1. De esta manera conseguimos independizarnos de la tarjeta Arduino grabando el Bootloader al microcontrolador [López, 2016]

Figura 1. Implementación de componentes para grabado de Bootloader.

Elaboración de circuito

Para la elaboración del circuito usamos Circuit Wizard. Aquí convertimos el diagrama eléctrico PCB (Printed Circuit Board/Placa de circuito impreso) [Allan y Wilhem, 2009], Figura 2. Procedemos a la impresión y aplicamos el método de planchado sobre una placa fenólica y eliminación de residuos usando cloruro férrico con el objetivo de mantener únicamente las pistas necesarias para montar y soldar en el lugar correspondiente, Figura 3.

Figura 2. Diseño de circuito PCB para impresión.

Figura 3. Montaje de componentes en placa.

Comunicación vía Bluetooth

Para la comunicación de un dispositivo móvil creamos la aplicación móvil utilizando Mit App inventor 2 de tal manera que podamos visualizar los datos de los sensores de manera remota, Figura 4 y 4.1.

Figura 4. Menú de inicio de aplicación móvil.

Figura 4.1. Pantalla de conexión vía bluetooth.

Resultados y discusión

Montaje de sistema y conexiones a invernadero a escala.

Finalmente se instalaron los sensores de tal manera que podamos obtener los datos de manera exacta y sin interferencias con otras partes que pudieran alterar los valores, además de poder visualizar los valores desde nuestro dispositivo móvil también tenemos la posibilidad de monitorear desde el invernadero con un display LCD en la que despliega los valores de cada uno de los sensores, Figura 5.

Figura 5. Despliegue de datos en LCD 16 X 2.

Conclusiones

La automatización de diversos objetos facilita los trabajos de activación y monitoreo de objetos, en el caso de un invernadero inteligente hacemos uso de sensores de luz, capacitivo, humedad relativa y del sustrato, activa los actuadores al llegar a ciertos valores que fueron programados previo a su instalación. Con la instalación de un sistema automatizado nos permite atender más asuntos dentro de una organización, así como el incremento de ganancias debido a la disminución de personal en el caso de invernaderos.

La tecnología nos permite tener un gran control de las cosechas al reducir las condiciones climatológicas del ambiente, el diseño de un sistema y su implementación en un invernadero.

Agradecimientos

Los autores de este trabajo agradecen al trabajo conjunto y apoyo entre la Centro Universitario UAEM Valle de México y el programa DELFIN (Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacífico).

Referencias

1. Millán, Ramón. La vivienda Domótica. Manual Formativo, n° 200, IDG Communications, 2003.
2. Antonio Rodríguez y Miquel Casa. Instalaciones automatizadas de viviendas y edificios. Año 2005. 192 pag.
3. Redolfi, Luciano. Domótica. -1 ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fox Andina; Buenos Aires: Dalaga, 2013.
4. Pedro Porcuna López. Robótica y Domótica básica con Arduino. Editorial Ra-Ma; Edición: 1ª ed., 1ª imp. (1 de enero de 2016).
5. Robbins, Allan H. y Miller, Wilhelm C. Análisis de circuitos: teoría y práctica, Cuarta edición. 2009.